

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA MEJORAR CONDUCTAS EN CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO FAMILIAR

IMPACT OF RECREATIONAL PROGRAM ON IMPROVING BEHAVIOR OF CITIZENS IN A SITUATION OF FAMILY ABANDONMENT

Lic. Wilson Ramón Chala Palacios¹. Email: wilsonchala@yahoo.es

Ph.D. Santiago Calero Morales¹. Email: sscalero@espe.edu.ec

Dr. Enrique Chávez Cevallos¹. Email: mehavez1@espe.edu.ec

¹Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ecuador

RESUMEN

La investigación tiene por objetivo medir cualitativamente el impacto de un programa de actividades recreativas, orientado a mejorar las conductas de adolescentes en situación de abandono familiar. Para llevarla a cabo se seleccionó a 12 adolescentes con tales características, entre los 12 a los 14 años de edad -ocho del sexo masculino y cuatro del sexo femenino-, residentes en el Barrio Carrizal del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, en la República de Colombia. De igual manera, se realizó una entrevista a varios líderes de la comunidad, además de una encuesta aplicada a los adolescentes estudiados, y una prueba para delimitar algunos criterios de especialistas, todo ello entre los meses de enero a julio del 2015. La investigación concluye con el diseño de un plan o programa de actividades, adecuado a las características de la muestra estudiada, teniendo presente sus necesidades en correspondencia con las posibilidades existentes. Al implementarse en la praxis el plan de actividades recreativas, se demostró, a partir de la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon y con la Prueba de los Signos, la mejoría en cuatro indicadores sociales, comparados antes y después de implementada la propuesta.

Palabras Clave: Actividades recreativas, conductas, abandono familiar, Colombia

ABSTRACT

This research aims to qualitatively measure the impact of a program designed aimed at improving the behavior of adolescents in situations of family abandonment recreational activities. To carry out the research have been selected 12 adolescents with family problems outlined above, between 12 to 14 years old (eight males and four females), residents in the neighborhood Carrizal special industrial district Port of Barranquilla, in the Republic of Colombia. Similarly, an interview is conducted at several community leaders in addition to the survey of adolescents studied and tested to define some criteria specialists, all between January and July 2015. The research concludes with the design of a plan or program of activities suited to the characteristics of the sample, taking into account their needs in line with the possibilities. When implemented in practice the plan of recreational activities, it has been shown from Sign Rank Test and the Wilcoxon Sign Test the existence of social improvements in four indicators before and after the proposal implemented.

Keywords: Recreational activities, behaviors, family abandonment, Colombia.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la labor preventiva alcanza una extraordinaria importancia social. (Caritas, 1984; Mías, 2008; Álvarez, 2012) Por ello, no sólo el trabajo de los gobiernos e instituciones educativas no gubernamentales se constituye en una dirección fundamental de la sociedad, sino también el trabajo comunitario. En este, deben estar involucradas diferentes instituciones, con el objetivo de prevenir problemas de la conducta en edades tempranas. (Garaigordobil, 2005; Silva, 2008; Robles, 2012) tal trabajo en común, por ende, despliega mayor integralidad.

El término conducta, aplicado a las manifestaciones del individuo, tiene siempre la connotación de dejar de lado lo más central o principal del ser humano. Si se estudia únicamente esta última, nos ocupamos solo de productos y derivados, pero no del fenómeno central. Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida y guiada. Es decir, todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta son acciones conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por la mente. (Alles, 2002; Madruga y col., 2010)

Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o hereditarios y la situación del medio social, histórico y cultural en que se vive. (Aranda, 2008; Calero y Suárez, 2011; León, Calero y Chávez, 2014) Los primeros hacen referencia a la conducta innata o instintiva, con la cual el individuo nace. Los segundos a la conducta concreta que se da ante una determinada situación apren-

did. (Domènach, y Ballabriga, 1998)

La conducta de niños y adolescentes con problemas graves de abandono familiar presenta características específicas en lo referido a su comportamiento social. (Ocaña, 2011) Este tipo de población, afectada material y moralmente, es con frecuencia albergada y atendida gubernamentalmente o por instituciones privadas sin fines de lucro, como medida de protección. Los niños y adolescentes en estas situaciones reflejan las crisis familiares que atraviesan muchos países. (Casado, Díaz y Martínez, 1997; UNICEF, 2012) De tales crisis Colombia no está excepta, debido a los conflictos paramilitares, las guerrillas, el pandillaje, la droga y la desmoralización de la familia, la cual, ante situaciones de pobreza, recurre al recurso de abandonar a sus hijos.

Factores económicos, sociales, políticos y culturales se articulan y erigen para enfrentar problemas familiares, como lo es el abandono familiar a niños y adolescentes. La propia sociedad debe desafiar y vencer las amenazas a que se enfrenta este tipo de población abandonada.

En Colombia producto de diversas situaciones relacionadas con la desigualdad social, económica y cultural, entre otras consecuencias, sufre el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y adolescentes y pierde calidad el vínculo sociedad-familia. En especial, sufre la relación intrafamiliar y con ello aparece la pérdida del amor, ejemplo y protección familiar, necesaria a todo ser humano. Éste, al ser expulsado de su cédula fundamental, afronta situaciones de alto riesgo para su integridad como ciudadano, pues, en reiteradas ocasiones cae en la drogadicción, la delincuencia, el crimen,....

La ciencia de la actividad física y el deporte contribuye socialmente en muchos aspectos a atenuar tales pérdidas. El colectivismo, el sentimiento de ayuda, el sacrificio y la solidaridad son conceptos íntimamente relacionados con la socialización a través de los ejercicios físicos. (Díaz, 1999; Calero y González, 2014, 2015) Es por ello, que una estrategia eficiente desde esta ciencia puede contribuir socialmente a la integración de sectores desfavorecidos.

El presente trabajo pretende contribuir a mejorar los condicionantes morales y de autoestima de este sector poblacional, desde una alternativa físico-recreativa que desarrolle sus potencialidades sociales y de integración plena con la sociedad.

En tal sentido, el estudio tiene como necesidad aplicar alternativas terapéuticas que desde las ciencias de la actividad físico-deportiva en general, y la recreación física en particular, para mejorar las condiciones sociales del niño y el adolescente con problemas de abandono familiar, contribuyendo a la inserción colectiva de este sector en la sociedad, a la cooperación y comprensión de la situación problé-

mica de este ciudadano en relación con la actividad física, como un componente aglutinador, socializador, educativo y cooperativista por excelencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra se seleccionó en el Barrio Carrizal, del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, en la República de Colombia. El supuesto fundamental radica en que los sujetos estudiados se encuentran en situación de abandono familiar y tienen una edad comprendida entre los 12-14 años. Se seleccionó aleatoriamente a 12 sujetos para aplicar la propuesta y delimitar los resultados durante el proceso de investigación, el cual duró 6 meses de aplicación práctica.

Se utilizó el Microsoft Excel 2010 para la tabulación de los datos y la obtención de gráficos descriptivos, a partir de la obtención de estadísticas de tendencia central. Por otra parte, se utilizó el SPSS v20 para procesar, correlacionalmente, datos obtenidos en un pretest y un postest de cuatro indicadores del comportamiento social en la muestra estudiada, a partir de las pruebas no paramétricas Test de Rango con Signos de Wilcoxon y la Prueba de los Signos, todos basados en un nivel de significación de 0,05.

Tabla 1: Forma de evaluar los indicadores.

No.	BIEN	MAL
1	Hablar moderadamente. <ul style="list-style-type: none"> • No ofender a sus compañeros. • Saludar correctamente. 	Gritar <ul style="list-style-type: none"> • Pronunciar palabras obscenas. • Utilizar vulgarismo.
2	Cuidar el entorno. <ul style="list-style-type: none"> • No maltratar animales y plantas. 	Arrojar basuras en su entorno. <ul style="list-style-type: none"> • Maltratar animales y plantas.
3	Respeto. <ul style="list-style-type: none"> • obediencia. 	No respetar. <ul style="list-style-type: none"> • Desobedecer.
4	Jugar con combatividad. <ul style="list-style-type: none"> • Respetar las reglas. 	Jugar de forma agresiva. <ul style="list-style-type: none"> • No respetar las reglas.

Para que la recreación física cumpla con calidad sus objetivos, debe sustentarse sobre los sólidos pilares de la gestión de las actividades recreativas de los adolescentes, para garantizar una oferta recreativa amplia y variada, en busca de una libre transferencia de un tipo a otro de actividad, según el nivel de satisfacción de los mismos.

Tabla 2: Características de los especialistas encuestados.

No.	Nombre y Apellidos	Cargo	Título	Años de Exp.
1	P1	Metodólogo de Recreación	Lic.	30 años
2	P2	Profesor de Recreación	Lic.	30 años
3	P3	Metodólogo de Recreación	Lic.	25 años
4	P4	Profesor de Recreación	Lic.	22 años
5	P5	Profesor de Recreación	Lic.	20 años

El Plan de actividades propuesto previó realizarse sábados y domingos alternos, durante todo el año, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 11:00 a.m., teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los adolescentes.

A continuación se muestra el grupo de actividades seleccionadas para contribuir al mejoramiento de la conducta social y ocupación del tiempo libre de los adolescentes con problemas de abandono familiar del Barrio Carrizal, Barranquilla-Colombia.

- 1) Juegos de Mesa (parchís, ajedrez.)
- 2) Béisbol.
- 3) Tracción de la soga.
- 4) Carrera de relevo.
- 5) Carrera en saco.
- 6) Kikimbol.
- 7) Cuatro Esquinas.
- 8) Voleibol Recreativo.

Tabla 3. Plan resumen de actividades propuestas

No.	ACTIVIDADES	DIA	HORARIO	LUGAR	RESP.
1	Juegos de mesa (parchís, ajedrez.)	Sábado	9.00 - 11.00am	Portal de una casa	Delegado
2	Béisbol	Domingo	9.00 - 11.00am	Área deportivas de la escuela	Activista de recreación
3	Tracción de la soga	Sábado	9.00 -11.00am.	Solar yermo	Activistas y líderes comunitarios
4	Carrera de relevo	Sábado	9.00-11.00am.	Solar yermo	Activistas y familiares vinculados
5	Carrera en sacos	Domingo	9.00-11.00am	Solar yermo	Activista de recreación
6	Kikimbol	Domingo	9.00-11.00am	Solar yermo	Activistas y líderes comunitarios
7	Cuatro esquina	Domingo	9.00-11.00am.	Intersección De activistas comunitarios	Activista de recreación
8	Voleibol recreativo	Sábado	9.00-11.00am.	Solar yermo	Activista de recreación
9	Torneo de dominó.	Sábado	9:00-12.00m	Círculo Social "Las Marías"	Activista de recreación.
10	Juegos y deportes de mesa.	Sábado	9:00-12.00m	Círculo Social "Las Marías"	Activista de recreación.
11	Festival de juegos tradicionales.	Domingo	9:00-12.00m	Círculo Social "La s Marías"	Activista de recreación
12	Exhibición de objetos volantes.	Domingo	9:00-12.00m	Terreno de béisbol.	Activista de recreación
13	Excursión.	Domingo	8:00 a.m.	Itinerario fijado.	Activista de recreación

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1- Forma de expresarse.

En este indicador se analizó a los adolescentes según la forma de expresarse. Se observó que el 75 y 63% de hembras y varones, respectivamente, se manifestaban de forma incorrecta: gritaban, pronunciaban palabras obscenas no acordes con las normas de educación formal. Si lo comparamos por sexos, en el femenino es donde se puede observar mayor incidencia en la expresión incorrecta, como muestra el Gráfico No. 1, con un 75%.

Gráfico No.1: Resultados de la forma de expresarse.

2- Cuidado de la flora y fauna de su entorno.

En cuanto al cuidado de la flora y fauna, se observó que 8 adolescentes se manifiestan de forma incorrecta. Como se aprecia, predomina el maltrato a animales y plantas, lo cual representa el 67% de la muestra. Como indica el gráfico No. 2, si se analiza por sexo, hay una mayor incidencia negativa en 7 adolescentes de sexo masculino, lo cual representa el 63%.

Gráfico No.2: Resultados del Cuidado de la flora y fauna de su entorno.

3- Relaciones con personas adultas.

El tercer indicador se refiere a las relaciones interpersonales de los adolescentes con los adultos. Se apreció falta de respeto, desobediencia, interrupciones de las conversaciones de los adultos en 7 adolescentes, para un 58%. Si se compara por sexos, se aprecia que el masculino, con 6 integrantes, tiene mayor incidencia, lo cual representa el 75%.

Gráfico No. 3: Resultado de las Relaciones con personas adultas.

4- Relación entre los adolescentes al realizar un juego u otra actividad.

En el indicador cuatro, se observó la relación de los adolescentes al jugar o realizar otra actividad. Nueve adolescentes se manifestaron de forma agresiva, no respetaron las reglas, se faltaron el respeto entre ellos y a las personas al frente de la actividad, lo cual significó el 75% de la muestra. Al compararlo por sexos, es manifiesto que el masculino tiene una mayor incidencia en el indicador de mal, con 7 integrantes, para un 88% de la muestra. (Gráfico 4)

Resultados de la entrevista

De la entrevista realizada a los líderes de la comunidad acerca de la conducta social de los adolescentes de 12-14 años, se concluyó que ésta no es la adecuada. La ausencia de una correcta disciplina social se muestran en actitudes negativas, como son aquellas que se manifiestan en un procedimiento impropio para adaptarse a su entorno, en el maltrato a los parques, áreas recreativas y deportivas, la escritura en paredes, el maltrato a los animales, el arrancar flores de los

Gráfico No. 4: Resultados de la Relación entre los adolescentes al realizar un juego u otra actividad.

jardines residenciales, dañar la corteza de los árboles, el escuchar la música con un volumen exagerado, en horarios inapropiados, lo cual provoca la molestia de las personas de la comunidad.

Respecto a la comunicación el vocabulario utilizado es vulgar y no se ajusta a las normas sociales. La entonación y ademanes -elementos capaces de garantizar la expresión de sentimiento de afecto y respeto que le debemos a los demás-, en ellos no se revelan de manera positiva, lo cual se refleja en el maltrato al conducirse y expresarse con los adultos y entre ellos mismos; se muestran rebeldes, agresivos ante la crítica, el regaño, la alerta, el consejo.

En su tiempo libre ingieren bebidas alcohólicas, fuman, maltratan el ornato público, y con ello afectan los valores éticos morales de nuestra sociedad. La selección de las personas con que se relacionan en la comunidad no son paradigmas para cambiar las formas de conducirse ante la sociedad. Estos son individuos que no estudian, no tienen vínculo laboral, se dedican al negocio ilícito, lo cual los guía al facilismo, al abandono de los estudios y propicia las malas conductas.

En lo referido a la influencia de la familia con respecto a la conducta, se aprecia que en la mayoría de los casos, esta no se integra a las actividades, no participan en reuniones ni trabajos voluntarios convocados, presentan antecedentes de mala conducta, manifestándolo en riñas, consumo de bebidas alcohólicas y maltrato familiar. Por todo lo antes declarado, se infiere que la educación que les

brindan a sus hijos es negativa, hay carencia de afecto. Se observó que todos los núcleos familiares son disfuncionales y existen contradicciones en la atención diferenciada a brindar, por ser esta edad proclive a cambios en la personalidad y en la forma de conducirse en la vida.

Asimismo, se constató que las actividades convocadas por las instituciones encargadas de la recreación y ocupación del tiempo libre de los adolescentes en esta comunidad, no le dan respuestas a las necesidades de los mismos, estas no los motivan a la participación y por tanto a ocupar el tiempo libre en actividades sanas, educativas, capaces de elevar los valores que defiende nuestra sociedad.

Resultados de la Encuesta

El análisis de este instrumento se realizó teniendo en cuenta los gustos y preferencias por las actividades recreativas. Se obtuvieron los siguientes resultados, a tenor de la elaboración y aplicación de la encuesta.

1. Realización de actividades físicas en el tiempo libre.

Como el Gráfico No. 5 indica, en los datos obtenidos a través de los encuestados se apreció que el 66% manifiesta practicar actividad física en su tiempo libre: No la practica un 17% y el otro 17% la realiza a veces.

Gráfico No. 5: Resultado de Realización de actividades físicas en el tiempo libre.

2. Realización de forma sistemática actividades recreativas.

Se apreció que 9 adolescentes se inclinaban por la realización de actividades recreativas sistemáticamente, lo cual representa el 75%, 1 por no realizarla para un 8.3%, y 2 a veces, para un 16.6%.

Gráfico No.6: Resultados de la sistematicidad de las actividades.

3. Forma en que prefieren realizar las actividades recreativas en tu tiempo libre.

En este sentido se observa en el Gráfico No. 7 que 7 adolescentes eligieron realizar las actividades de forma organizada y dirigida por un guía, de forma tal que existiera una planificación, organización, control y evaluación de la actividad, representando el 58.3 % de la muestra; 2 adolescentes se inclinaron a realizarla de forma individual, para un 16.6%, y 3, un 25 %, coincidieron en que cualquiera de las dos formas es propicia para realizar actividades recreativas.

Gráfico No. 7: Resultados de la forma en que prefieren realizar las actividades recreativas en su tiempo libre.

4. Sobre los deportes más gustados.

En cuanto a los deportes más gustados, como se aprecia en la gráfica No. 8, los de mayor preferencia en los adolescentes fueron el voleibol y el béisbol, con 8 adolescentes, el 66.6% de la muestra; el baloncesto, el futbol y el mini futbol lograron el 25%, y solo el 8,3 % de los adolescentes prefirieron el atletismo y el balonmano.

Gráfico No.8: Resultado sobre los deportes más gustados.

5. De las actividades recreativas que más les gusta

Se puede apreciar (Gráfica No. 9) que las actividades recreativas de mayor gusto son la tracción de la soga, los juegos tradicionales, el kikimbol, el béisbol cuatro esquinas y el voleibol recreativo que representan un 100, 91.6, 75 % respectivamente, y, para los dos últimos, un 66.65 %.

Gráfico No. 9: Resultado de las actividades recreativas más gustadas.

6. De los juegos de mesa preferidos.

Como se aprecia en la Gráfica No. 10, entre los juegos de mayor preferencia se encuentran el parchís que representa el 83.3%, el juego de barajas, 8, para un 66.6%, el juego de ajedrez, 7, para un 58.3%, el dominó, 6, para un 50%.

Gráfico No. 10: Resultado de los juegos de mesa preferidos.

7. Días de preferencia para la ejecución de actividades.

Se aprecia que 12 adolescentes preferían en primer orden los sábados y domingos, para un 100%, y en segundo lugar 10 adolescentes eligieron los viernes para un 83.3%.

Gráfico No. 11: Día de preferencia

8. Para la práctica de actividades recreativas organizadas en su tiempo libre en los días de lunes a viernes ¿cuál sería el horario más factible?

Al tabular la encuesta se aprecia que 10 adolescentes prefieren el horario de las 4.00 p.m. hasta las 6.00 p.m., lo cual representa el 83.3%, y, solo dos, otro horario, para un 16.6%.

Gráfico No. 12: Resultado del horario de preferencia para desarrollar las actividades recreativas días entre semana.

9. Para la práctica de actividades recreativas organizadas en tu tiempo libre en los días sábado y domingo cuál sería el horario más factible.

De los datos obtenidos se demuestra que los 12 adolescentes consideraron más factible el horario de 9.00 a.m. a 11.00 a.m., para un 100% de la muestra.

Gráfico No. 13: Horario para práctica de actividades recreativas en fin de semana.

Para establecer la existencia o no de mejoras, el presente estudio se basó en la comparación de cuatro indicadores relacionados con el comportamiento social

de los adolescentes sometidos a estudio. Se compararon los datos obtenidos de la observación realizada a estos. Estos indicadores se describen a continuación:

1. Forma de expresarse: gritos, palabras obscenas
2. Cuidado de flora y fauna
3. Relaciones con personas adultas
4. Relación entre los adolescentes al realizar una actividad colectiva

Los gráficos describen cuantitativamente los valores mencionados, tomados inicialmente antes de implementar la propuesta de actividades recreativas, los cuales se comparan con los valores obtenidos luego de implementar la propuesta en la praxis, unos seis meses después.

La Tabla 4 describe los valores antes y después de implementada la propuesta. Estos valores han sido sometidos a la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon y la Prueba de los Signos para determinar la existencia de diferencias significativas.

Tabla 4: Descripción cuantitativa de los datos obtenidos en el pretest y el postest

Forma de expresarse			Cuidado de Flora y Fauna		
	Antes	Después		Antes	Después
Mujeres Bien	25	40	Mujeres Bien	75	92
Mujeres Mal	75	60	Mujeres Mal	25	8
Hombres Bien	37	51	Hombres Bien	37	79
Hombre Mal	63	41	Hombre Mal	63	21
Relaciones con Personas Adultas			Relación entre los adolescentes al realizar un juego colectivo		
	Antes	Después		Antes	Después
Mujeres Bien	75	96	Mujeres Bien	50	84
Mujeres Mal	25	4	Mujeres Mal	50	16
Hombres Bien	25	82	Hombres Bien	13	71
Hombre Mal	75	18	Hombre Mal	87	29

Tabla 5: Comparación del pretest y el postest de los indicadores positivos (Bien) de comportamiento social de la muestra sometida a estudio. Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon y Prueba de los Signos.

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Postest - Pretest	Rangos negativos	0(a)	,00	,00
	Rangos positivos	8(b)	4,50	36,00
	Empates	0(c)		
Total		8		

a Postest < Pretest
b Postest > Pretest
c Postest = Pretest

Estadísticos de contraste (b)

Postest - Pretest	
Z	-2,521(a)
Sig. asintót. (bilateral)	,012

a Basado en los rangos negativos.

b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Frecuencias

		N
Postest - Pretest	Diferencias negativas(a)	0
	Diferencias positivas(b)	8
	Empates(c)	0
Total		8

a Postest < Pretest

b Postest > Pretest

c Postest = Pretest

Estadísticos de contraste(b)

Postest - Pretest	
Sig. exacta (bilateral)	,008(a)

a Se ha usado la distribución binomial.

b Prueba de los signos

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon determinó la existencia de 8 rangos positivos a favor del postest, con un nivel de significación 0,012, mostrando diferencias significativas entre el pretest y el postest. Los resultados de la prueba anterior se han reforzado con la prueba de los signos, la cual ha determinado un nivel de significación de 0,008. Todo lo anterior demuestra estadísticamente la

existencia de mejoras en los cuatro indicadores del comportamiento social de la muestra estudiada, luego de implementar el programa de actividades recreativas.

En cuanto a los valores negativos (Mal) la tabla 6 cuantifica los resultados obtenidos al comparar el pretest y el postest.

Tabla 6: Comparación del pretest y el postest de los indicadores negativos (Mal) de comportamiento social de la muestra sometida a estudio. Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon y Prueba de los Signos.

		Rangos		
		N	Rango promedio	Suma de rangos
Postest - Pretest	Rangos negativos	8(a)	4,5	36,00
	Rangos positivos	0(b)	,00	,00
	Empates	0(c)		
Total		8		

a Postest < Pretest
b Postest > Pretest
c Postest = Pretest

Estadísticos de contraste (b)

Postest - Pretest	
Z	-2,521(a)
Sig. asintót. (bilateral)	,012

a Basado en los rangos positivos
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

Frecuencias

		N
Postest - Pretest	Diferencias negativas(a)	8
	Diferencias positivas(b)	0
	Empates(c)	0
Total		8

a Postest < Pretest
b Postest > Pretest
c Postest = Pretest

Estadísticos de contraste(b)

Postest - Pretest	
Sig. exacta (bilateral)	,008(a)

a Se ha usado la distribución binomial.

b Prueba de los signos

La prueba de rangos con signos de Wilcoxon determinó la existencia de 8 rangos negativos existentes en el postest, ello infiere que en todos los valores comparados ha disminuido las evaluaciones de Mal, en la segunda prueba realizada después de implementado el programa de actividades recreativas. La prueba no paramétrica aplicada, determinó la existencia de diferencias significativas entre los datos numéricos del pretest y el postest (0,012), prueba que ha sido reforzada con el test o Prueba de los Signos (0,008).

CONCLUSIONES

- 1) De forma general los indicadores de mayor incidencia en la conducta social de los adolescentes fueron la Forma de expresarse y las Relaciones entre los adolescentes al realizar un juego u otra actividad.
- 2) Los indicadores de mayor índice negativo en los varones son el Cuidado de la flora y fauna de su entorno, las relaciones con las personas adultas y relaciones entre los adolescentes al realizar un juego u otra actividad.
- 3) En el sexo femenino prevalece un comportamiento desfavorable en cuanto a la Forma de expresarse y la agresión entre los adolescentes, al realizar un juego u otra actividad.
- 4) La gran mayoría de los adolescentes refieren realizar actividades físicas recreativas de forma sistemática. Los deportes más gustados son el béisbol y el voleibol, Las actividades recreativas preferidas son los ejercicios de acondicionamiento físico, excursiones, béisbol cuatro esquinas, voleibol recreativo, kickimbol y, de los juegos de mesa, el parchís.
- 5) Los fines de semana es cuando estos adolescentes prefieren realizar las actividades recreativas, y como segunda opción los viernes.
- 6) Para el viernes el horario escogido es de 2.00 a 4.00 p.m. y los fines de semana de 9.00 a 11 a.m.
- 7) Los especialistas consultados fueron del criterio que la propuesta del plan de actividades recreativas para el mejoramiento de la conducta social de los adolescentes posee un alto grado de objetividad, accesibilidad y posibilidad de realización.
- 8) Una vez implementado en la praxis la propuesta de ejercicios se ha demostrado una mejora en cuatro indicadores del comportamiento social de los sujetos sometidos a estudio. Lo anterior infiere que las actividades recreativas diseñadas ha contribuido positivamente en mejorar el comportamiento de los ciudadanos con situación de abandono familiar en el Barrio Carrizal, en Barranquilla, Colombia

BIBLIOGRAFÍA

- Alles, M. (2002). *Desempeño por competencias: evaluación de 360*. Ediciones Granica S.A. Argentina.
- Álvarez, R. (2012). *Salud Pública y Medicina Preventiva*. Editorial El Manual Moderno, México.
- Aranda, R. (2008). *Atención temprana en Educación Infantil*. WK Educación. Bilbao, España.
- Calero, S. & Suárez, C. (2011). Acciones para perfeccionar la selección de talentos del voleibol en los programas cubanos de deporte escolar. *Lecturas Educación Física y Deportes, Revista Digital*. Buenos Aires - Año 16 - N° 156 - Mayo de 2011. Consultado: 11 de Julio del 2015. <http://www.efdeportes.com/efd156/perfeccionar-la-seleccion-de-talentos-del-voleibol.htm>
- Calero, S. y González, S. (2015). *Módulo de preparación físico deportiva*. Quito, Ecuador: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Calero, S. y González, S.A. (2014). *Teoría y Metodología de la Educación Física*. Quito, Ecuador: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Cáritas (1084). *Tiempo libre, tiempo para educar*. Documentación Social, Revista de estudios sociales y de sociología aplicada. Cáritas Española, España.
- Casado, J., Díaz, J.A. y Martínez, C. (1997). *Niños maltratados*. Ediciones Díaz de Santos, Madrid, España.
- Díaz, J. (1999). *La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas*. INDE, Barcelona, España.
- Domènch, E. y Ballabriga, C. (1998). *Actualizaciones en Psicopatología Infantil II (de cero a seis años), Volume 2*. Univ. Autònoma de Barcelona Univ. Autònoma de Barcelona. España.
- Garaigordobil, M. (2005). *Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia*. Ministerio de Educación, España.
- León, S., Calero, S. y Chávez, E. (2014). *Morfología funcional y biomecánica deportiva*. Quito, Ecuador: Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Madruga, G. y col (2010). *Psicología del desarrollo I, Volume 1*. Editorial UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.
- Mías, C. (2008). *Principios de neuropsicología clínica con orientación ecológica. Aspectos teóricos y procedimentales*. Editorial Brujas, Argentina.
- Ocaña, L. (2011). *Desarrollo socioafectivo*. Editorial Paraninfo. Asturias, España.
- Robles, Z. (2012). *Intervención sobre problemas de conducta de inicio temprano: evaluación de un programa de entrenamiento para padres*. Universidad Santiago de Compostela, España.
- Silva, A. (2008). *Conducta Antisocial: Un Enfoque Psicológico*. Editorial Pax México, México.

UNICEF (2012). Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales en la República Argentina. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, UNICEF Argentina.